

ОБ ОДНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ «ЗЕЛеной ЭКОНОМИКИ»

Абдувасик Абдурахимович Джалилов

Ташкентский государственный университет востоковедения

Абстракт: Предлагается динамическая модель межотраслевого баланса учитывающая использование экологических ресурсов в процессе производства.

Ключевые слова: Зеленая экономика, межотраслевая модель, продуктивность, прибыльность, экологические ресурсы, нормативная матрица, линейность, оптимальное решение.

ON A MATHEMATICAL MODEL OF THE “GREEN ECONOMY”

Abduvasik Abdurakhimovich Jalilov

Tashkent State University of Oriental Studies

Abstract: A dynamic model of inter-industry balance is proposed that takes into account the use of environmental resources in the production process.

Keywords: Green economy, cross-sectoral model, productivity, profitability, environmental resources, regulatory matrix, linearity, optimal solution.

ВВЕДЕНИЕ (INTRODUCTION)

Наметившийся переход мировой экономики на технологии поддерживающие требования «Зеленой экономики» налагает к анализу перспективы развития экономических систем и оценки эффективности производственных процессов новые критерии. Для прогнозирования путей развития экономических систем производства удовлетворяющих требованиям «Зеленой экономики», эти требования должны быть отражены в математических моделях экономики. Учет требований «Зеленой экономики» в математических моделях экономики требует модификации ранее известных и используемых классических моделей экономики.

В данной работе предлагается метод построения математической модели с учетом требований «Зеленой экономики» на основе хорошо известной линейной модели межотраслевого баланса В.Леонтьева. Данная классическая модель межотраслевого баланса дополняется требованиями «Зеленой экономики», которые задаются определенными линейными ограничениями. Основной идеей данной работы является предпосылка, что

0. На основе этих данных вычислим осредненные расходы \mathbf{k}^{oro} экологического ресурса в производстве 1 единицы \mathbf{j}^{oro} товара в \mathbf{j}^{oi} отрасли, следующим образом $\mathbf{b}_{kj}(\mathbf{t}) = \frac{e_{kj}(\mathbf{t})}{X_j(\mathbf{t})}$ ($k=1,2,\dots,m; j=1,2,\dots,n$). и построим матрицу осредненного

расхода экологических ресурсов по отраслям экономики $\mathbf{B}(\mathbf{t}) = (b_{kj}(\mathbf{t}))_{k=1,\dots,m; j=1,\dots,n}$.

В дальнейшем на основе матриц

$$\mathbf{B}^0 = (b_{kj}^0)_{k=1,\dots,m; j=1,\dots,n} \quad \text{и}$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{t}) = (b_{kj}(\mathbf{t}))_{k=1,\dots,m; j=1,\dots,n} \quad \text{вычисляем матрицу перерасхода}$$

экологических ресурсов $\Delta\mathbf{B}(\mathbf{t}) = (\Delta b_{kj}(\mathbf{t}))_{k=1,\dots,m; j=1,\dots,n}$ где величины $\Delta\mathbf{b}_{kj}(\mathbf{t})$ определяются следующим образом

$$\Delta\mathbf{b}_{kj}(\mathbf{t}) = \max \{ \mathbf{0}, \mathbf{b}_{kj}(\mathbf{t}) - \mathbf{b}_{kj}^0 \} \quad \text{и}$$

$$\Delta\mathbf{b}_{kj}(\mathbf{t}) \geq \mathbf{0} \quad (k=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n).$$

На основе данной матрицы перерасхода построим матрицу расхода экологических ресурсов для $\mathbf{t}+1$ периода следующим образом.

$\mathbf{B}(\mathbf{t}+1) = \mathbf{B}(\mathbf{t}) - \Delta\mathbf{B}(\mathbf{t})$ так как $\Delta\mathbf{B}(\mathbf{t}) \geq \mathbf{0}$ из этого следует $\mathbf{B}(\mathbf{t}+1) \leq \mathbf{B}(\mathbf{t})$. то есть норма использования экологических ресурсов в $\mathbf{t}+1$ периоде будет уменьшаться относительно \mathbf{t} периода. Для дальнейшего анализа в модель введем $\mathbf{q}_{kj}(\mathbf{t})$ - стоимость 1 единицы \mathbf{k}^{oro} экологического товара для \mathbf{j}^{oi} отрасли экономики в \mathbf{t} периоде. Тогда затраты по экологическим ресурсам связанные с производством 1 единицы \mathbf{j}^{oro} товара в \mathbf{j}^{oi} отрасли будут равны

$$\omega_j(\mathbf{t}) = \sum_{k=1}^m \mathbf{b}_{kj}(\mathbf{t}) \mathbf{q}_{kj}(\mathbf{t})$$

а общая стоимость затраченных экологических ресурсов связанных с производством $X_j(\mathbf{t})$ единиц \mathbf{j}^{oro} товара в \mathbf{j}^{oi} отрасли будут равны

$$\mathbf{W}_j(\mathbf{t}) = \omega_j(\mathbf{t}) X_j(\mathbf{t}).$$

РЕЗУЛЬТАТЫ (RESULTS)

3.1 Задача линейного программирования

Предположим, что каждый производитель стремится максимизировать свою чистую прибыль с учетом затрат на экологические ресурсы и при удовлетворении чистого спроса на свою продукцию. Математическая формулировка этих требований запишется в виде следующей задачи линейного программирования:

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n (v_j - W_j(\mathbf{t})) X_j(\mathbf{t}) \rightarrow \max \\ \text{(III)} \quad \mathbf{X}(\mathbf{t}) - \mathbf{A}(\mathbf{t}) \mathbf{X}(\mathbf{t}) \geq \mathbf{C}(\mathbf{t}) \\ \mathbf{X}(\mathbf{t}) \geq \mathbf{0} \end{array} \right.$$

Данная задача линейного программирования с учетом связей между величинами $\omega_j(t) = \sum_{k=1}^m \mathbf{b}_{kj}(t) \mathbf{q}_{kj}(t)$ и $\mathbf{W}_j(t) = \omega_j(t) \mathbf{X}_j(t)$ после тождественных преобразований может быть записана в виде следующей задачи линейного программирования тождественной к задаче (III).

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n (v_j - \sum_{k=1}^m \mathbf{b}_{kj}(t) \mathbf{q}_{kj}(t)) \mathbf{X}_j(t) \rightarrow \max \\ \text{(IV)} \quad \mathbf{X}(t) - \mathbf{A}(t) \mathbf{X}(t) \geq \mathbf{C}(t) \\ \mathbf{X}(t) \geq \mathbf{0} \end{array} \right.$$

3.2 Теоремы о свойствах модели

На основе анализа свойств построенной модели экономики учитывающая использование экологических ресурсов и корректирующий их расход в производственном процессе требованиями нормативными показателями задаваемыми посредством нормативной матрицы

$$\mathbf{B}^0 = (b_{kj}^0)_{k=1, \dots, m; j=1, \dots, n} \text{ можно сделать следующие заключения .}$$

Теорема 1.

В модели межотраслевого баланса (I) и (II) вектор конечного потребления $\mathbf{C}(t+1) = \alpha \mathbf{C}(t)$ и вектор чистой прибыли $\mathbf{V}(t+1) = \alpha \mathbf{V}(t)$, тогда решения задач (I) и (II)

$$\begin{aligned} \mathbf{X}(t+1) &= \alpha \mathbf{X}(t) \text{ и} \\ \mathbf{p}(t+1) &= \alpha \mathbf{p}(t) \text{ для величин } \alpha \geq 0. \end{aligned}$$

Доказательства этого факта непосредственно следует из линейности рассматриваемой модели.

Теорема 2.

В модели межотраслевого баланса (I) и (II) вектор конечного потребления $\mathbf{C}(t+1) = \alpha \mathbf{C}(t)$ и вектор чистой прибыли $\mathbf{V}(t+1) = \alpha \mathbf{V}(t)$ где величина $\alpha \geq 0$, тогда для оптимального решения задачи линейного программирования (IV), будет верно следующее соотношение

$$\mathbf{W}_j(t+1) \leq \alpha \mathbf{W}_j(t) \dots j=1, 2, \dots, n.$$

ОБСУЖДЕНИЕ (DISCUSSION)

Утверждение Теоремы 2 показывает, затраты экологических ресурсов в производственном процессе имеют тенденцию к уменьшению при совершенствовании технологических процессов и при переходе к экология сберегающим технологиям.

ЛИТЕРАТУРА:

- 1) Закон Республики Узбекистан «Об использовании возобновляемых источников энергии» ЗРУ - 539 21 0519 21.05.2019г.
- 2) Хамзина Ш.Ш., Шадиев К.Х. «Основы Зеленой экономики», 2020г./ISBN: 978-5-91292-359-3.
- 3) Бочко В.С. «Зеленая экономика: содержание и методология познания» //Journal of New Economy. – 2016 / № 3(65) 5-13 стр.
- 4) Кайимова З.А., Хикматов А. Приоритетные направления Узбекистана: переход к «Зеленой экономике». O‘zbekistonda “Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish salohiyatidan samarali foydalanish istiqbollari va mintaqaviy xususiyatlari”. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. Vuxoro 26 aprel 2024 yil. 84-86 bet.
- 5) Браун, Лестер Р. Экоэкономика: Как создать экономику оберегающую планету. = EcoEconomy: Bulding an Economy for the Earth // пер. С англ. Н.Заборин и др. М. Весь МИР, 2003г. 392 стр.
- 6) Хамзина Ш.Ш. Алтайбаева Ж.К., Наринбаева А.С. «Зеленая экономика» Павлодар 2021 г.